

Změny daňového práva v České republice jako řešení koronavirové krize?

Tax law changes in the Czech Republic as a solution to the coronaviral crisis?

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-03>

Abstrakt

Cílem textu je odpovědět na výzkumnou otázku „Čím byly vyvolány změny daňového práva v České republice v roce 2020 a 2021? Byla to koronavirová pandemie?“. Na tuto výzkumnou otázku je odpovězeno tak, že změny daňového práva v České republice v roce 2020 a 2021 byly vyvolány jak koronavirovou pandemií, tak jinými důvody. Převažují změny nesouvisející s koronavirovou pandemií. Řada změn má pak zásadní negativní dopad na inkaso veřejných rozpočtů.

Klíčové slová:

daňové právo, změny daňového práva, koronavirová pandemie

Abstract

The aim of the text is to answer the research question "What triggered the changes to tax law in the Czech Republic in 2020 and 2021? Was it a coronaviral pandemic?". The answer to this research question is that the changes to tax law in the Czech Republic in 2020 and 2021 were triggered by both a coronaviral pandemic and other reasons. Changes unrelated to the coronavir pandemic prevail. A number of changes have a major negative impact on the collection of public budgets.

Key words:

tax law, changes to the tax law, coronavir pandemic

JEL kód: K34

ÚVOD

Pandemie koronaviru zasáhla v roce 2020 a 2021 prakticky všechny státy světa a všechny segmenty společnosti. Tato pandemie měla významný vliv rovněž na příjmy a výdaje veřejných rozpočtů. Uvedené je možné demonstrovat na tom, že do roku 2019 byl nejvyšší schodek

státního rozpočtu České republiky docílen za rok 2009, a to ve výši cca 192 mld. Kč¹. Nicméně za rok 2020 skončilo hospodaření státního rozpočtu České republiky se schodkem ve výši cca 367 mld. Kč², pro rok 2021 se předpokládá schodek ve výši 500 mld. Kč³ a pro rok 2022 schodek ve výši 390 mld. Kč⁴. Hospodaření státního rozpočtu se tak dostává do bezprecedentního a mimořádného deficitu. Na tento deficit zcela jistě mají vliv i změny daňového práva provedené zejména v roce 2020 a také v roce 2021, neboť změnami daňového práva je ovlivňována výše příjmů veřejných rozpočtů.

A právě s daňovým právem souvisí výzkumná otázka, kterou jsem si položil: „Čím byly vyvolány změny daňového práva v České republice v roce 2020 a 2021? Byla to koronavirová pandemie?“. Zodpovězení této výzkumné otázky je předmětem tohoto textu.

Za účelem zodpovězení výzkumné otázky v první části textu klasifikuji změny daňového práva, a to z hlediska jejich dopadu na příjmy veřejných rozpočtů a jejich souvislost s koronavirovou pandemií. V druhé části pak bude popisovat jednotlivé změny daňového práva provedené v roce 2020 a 2021 a hodnotit je z hlediska nastavené klasifikace. V závěru na základě tohoto zhodnocení odpovím na položenou výzkumnou otázku.

V textu je použita jednak metoda deskriptivní, když jsou popisovány jednotlivé změny daňového práva provedené v roce 2020 a 2021, a následně metoda dedukce, kdy jsou tyto změny hodnoceny z hlediska položené výzkumné otázky.

Pokud jde o použité zdroje, tak s ohledem na charakter položené výzkumné otázky, jsou použity zejména příslušné právní předpisy a jejich důvodové zprávy, příp. internetové zdroje.

1. OBECNĚ KE ZMĚNÁM DAŇOVÉHO PRÁVA

Změny daňového práva je možné klasifikovat z řady různých hledisek. Ještě předtím je však třeba poukázat na to, jak je v tomto textu pojímáno daňové právo a jeho změny.

Daňové právo lze pojímat v širším smyslu (tj. jako právní úpravu daní v užším smyslu, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění) nebo v užším smyslu (tj. jako právní úpravu daní v užším smyslu)⁵. V tomto textu bude daňové právo pojímáno jako daňové právo v užším smyslu. Důvody pro pomnutí poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění jsou dva. Předně

¹ Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009. In: mfcz.cz [online], 2021 [cit. 8. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcz.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2010/2010-01-08-tiskova-zprava-5380-5380>.

² Plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2020. In: mfcz.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcz.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/pokladni-plneni-sr-40434>.

³ Viz zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, ve znění zákona č. 90/2021 Sb.

⁴ Vláda se zabývala přípravou státního rozpočtu na rok 2022, schválila i další kroky ve sporu s Polskem v souvislosti s těžbou v dole Turów. In: vlada.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-se-zabyvala-pripravou-statniho-rozpoctu-na-rok-2022--schvalila-i-dalsi-kroky-ve-sporu-s-polskem-v-souvislosti-s-tezbou-v-dole-turow-188975/>.

⁵ K tomu srov. KARFÍKOVÁ, Marie a Radim BOHÁČ. Daňové právo In: KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 344 s. ISBN 978-80-7552-935-0. s. 143 nebo BABČÁK, Vladimír. *Daňové právo Slovenskej republiky*. Bratislava : EPOS, 2010. s. 638. ISBN 978-80-8057-851-0. s. 51.

výnos těchto peněžitých plnění (s výjimkou veřejných pojistných) je ve srovnání s daněmi v užším smyslu zcela marginální a, pokud jde o veřejná pojistná, tak jejich výnos je sice zásadní, nicméně v právní úpravě veřejných pojistných nebyly v letech 2020 a 2021 činěny takové zásadní změny jako v právní úpravě daní v užším smyslu. Změnami daňového práva jsou pak v tomto textu míněny změny právních předpisů upravujících daně v úzkém slova smyslu. Záměrně jsou tak nechány stranou změny nelegislativního charakteru, zejména hromadné promíjení daní a jejich příslušenství, ke kterým v roce 2020 a 2021 masivně docházelo⁶.

Pokud jde o hlediska klasifikace změn daňového práva, jsou z pohledu tohoto textu důležitá dvě hlediska.

Prvním hlediskem je hledisko dopadu změny daňového práva na obsah veřejných rozpočtů, tj. na příjmy a výdaje veřejných rozpočtů. V tomto směru je možné změny daňového práva klasifikovat na změny

- a) snižující příjmy veřejných rozpočtů; tyto změny zásadním způsobem snižují výnos příslušné daně,
- b) oddalující příjmy veřejných rozpočtů; tyto změny mají za následek, že výnos daně, který by realizován v určitém rozpočtovém roce, bude realizován až v rozpočtových letech následujících,
- c) zvyšující příjmy veřejných rozpočtů; tyto změny zásadním způsobem zvyšují výnos příslušné daně,
- d) zvyšující výdaje veřejných rozpočtů; jde o specifickou kategorii, která je uvedena v důsledku přijetí tzv. kompenzačního bonusu (viz dále) a
- e) bez zásadního dopadu na příjmy a výdaje veřejných rozpočtů; tyto změny buď nemají žádný dopad na výnos příslušné daně, nebo je dopad na změnu výše takového výnosu mírný nebo marginální.

Druhým hlediskem klasifikace změn daňového práva je jejich klasifikace z hlediska jejich souvislosti s koronavirovou pandemií. V tomto směru lze určitou změnu klasifikovat jako změnu

- a) související s koronavirovou pandemií; tato změna je nutně vyvolána koronavirovou pandemií a jejím cílem je zmírnění nebo eliminace negativních následků této pandemie,
- b) nesouvisející s koronavirovou pandemií; tato změna není nutně vyvolána koronavirovou pandemií a její cíl s koronavirovou pandemií nesouvisí, jde o změnu, která by byla s největší pravděpodobností přijata i v případě, kdyby koronavirová pandemie nenastala.

⁶ Srov. např. Koronavirus (COVID-19). In: mfcz.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcz.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19>.

Z uvedeného vyplývá, že každá jednotlivá změna daňového práva bude klasifikována z hlediska jejího dopadu na veřejné rozpočty a z hlediska její souvislosti s koronavirovou pandemií.

2. JEDNOTLIVÉ ZMĚNY DAŇOVÉHO PRÁVA A JEJICH HODNOCENÍ

V této části textu jsou popsány a zhodnoceny jednotlivé změny daňového práva provedené v letech 2020 a 2021, a to z hledisek uvedených v první části, tj. z hlediska jejich dopadu na veřejné rozpočty a z hlediska jejich souvislosti s koronavirovou pandemií. Pokud jde o výběr samotných změn daňového práva, zaměřuji se na zásadní změny daňového práva, záměrně pomíjím změny drobné nebo marginální. I tak jsem identifikoval celkem 17 zásadních změn daňového práva.

2.1 Zrušení superhrubé mzdy a změna sazby daně z příjmů fyzických osob

Zrušení superhrubé mzdy a změna sazby daně z příjmů fyzických osob byla provedena novelou souboru zákonů, která je označována jako tzv. daňový balíček 2021⁷. Podstatou této změny je změna výpočtu dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti z tzv. superhrubé mzdy na hrubou mzdu. Od roku 2021 jsou tak tímto dílčím základem namísto příjmů ze závislé činnosti zvýšených o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel, pouze příjmy ze závislé činnosti. Dále došlo ke zrušení tzv. solidárního zvýšení daně a k nahrazení poměrné lineární sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % sazbou poměrnou progresivně klouzavou ve výši 15 % a 23 % s tím, že hranicí pro aplikaci vyšší sazby je 48násobek průměrné mzdy⁸.

Zajímavé je, že tato zásadní změna byla do daňového balíčku doplněna pozměňovacím návrhem podaným předsedou vlády A. Babišem jako poslancem, a to s tímto odůvodněním: „Požadavek na zrušení tzv. superhrubé mzdy (tj. navýšení hrubé mzdy o pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na veřejné zdravotní pojištění placené plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti) a na zrušení tzv. solidárního zvýšení daně též vyplývá z Programového prohlášení vlády. Zrušení superhrubé mzdy s sebou přináší snížení daňového zatížení zaměstnanců a v současné krizové době, způsobené koronavirovou pandemií, jde o potřebný krok a významný způsob pomoci zaměstnancům, jejímž ekonomickým efektem bude zvýšení spotřeby s pozitivním vlivem na ekonomiku, a to v důsledku vyšších čistých mezd zaměstnanců.“⁹ Opatření je tedy odůvodněno jednak programovým prohlášením vlády a jednak koronavirovou pandemií. Dopad těchto opatření na veřejné rozpočty byl v odůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu vyčíslen na cca -80 mld. Kč.

⁷ Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

⁸ K tomu blíže viz § 6 odst. 12 a § 16 až 16ab zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

⁹ Pozměňovací návrh poslance Andreje Babiše k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk 910). In: psp.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=9327>.

Pokud jde o souvislost s koronavirovou pandemií, domnívám se, že nejde o změnu přímo související s koronavirovou pandemií, ale o změnu, u níž byla koronavirová pandemie využita jako záminka k jejímu přijetí. Jak je výše uvedeno, vláda A. Babiše totiž měla zrušení superhrubé mzdy ve svém programovém prohlášení¹⁰ a ve své podstatě tak realizovala opatření, které nebylo schopná do té doby prosadit.

Zrušení superhrubé mzdy a změnu sazby daně z příjmů fyzických osob je tak možné klasifikovat jako změnu snižující příjmy veřejných rozpočtů a nesouvisející s koronavirovou pandemií.

2.2 Zvýšení základní slevy na poplatníka daně z příjmů fyzických osob

Dalším opatřením, které bylo přijato také daňovým balíčkem 2021¹¹ je zvýšení základní slevy na poplatníka daně z příjmů fyzických osob, a to pro rok 2021 z 24 840 Kč na 27 840 Kč a pro rok 2022 z 27 840 Kč na 30 840 Kč¹². Rovněž tato změna stejně jako zrušení superhrubé mzdy nebyla součástí vládního návrhu zákona, nýbrž byla do návrhu včleněna až při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně, a to na základě pozměňovacího návrhu poslance Ferjenčíka¹³ a následně modifikována při projednávání v Senátu¹⁴. Dopad této změny je predikován na cca -10 mld. Kč pro rok 2021 a cca -20 mld. Kč pro rok 2022¹⁵. Pokud jde o souvislost s koronavirovou pandemií, tak odůvodnění pozměňovacího návrhu se o koronavirové pandemii nezmiňuje a spíše poukazuje na to, že výše základní slevy již nebyla dlouhou dobu valorizována.

Z hlediska hodnocení této změny tak platí to, co jsem uvedl u zrušení superhrubé mzdy a změny sazby daně z příjmů fyzických osob výše. Jde o změnu snižující příjmy veřejných rozpočtů a o změnu nesouvisející s koronavirovou pandemií, ale o změnu, u níž byla koronavirová pandemie využita jako záminka k jejímu přijetí.

2.3 Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí, resp. její předchůdkyně daň z převodu nemovitostí byla součástí české daňové soustavy od roku 1993. Zákonem o zrušení zákonného opatření Senátu

¹⁰ Programové prohlášení vlády České republiky. Praha. In: vlada.cz [online], 2018 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf>.

¹¹ Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

¹² Viz § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

¹³ Pozměňovací návrh poslance Mikuláše Ferjenčíka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk č. 910). In: psp.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=180934>.

¹⁴ Usnesení senátu z 3. schůze, konané dne 10. prosince 2020 k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /senátní tisk č. 11/. In: senat.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=97502>.

¹⁵ Daňový balíček 2021 (konsolidovaná verze) – Zákon č. 609/2020 Sb. In: mfcz.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcz.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2021/danovy-balicek-2021-konsolidovana-verze-41175>.

o dani z nabytí nemovitých věcí¹⁶ došlo k jejímu zrušení, a to pro nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem, u nichž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání 31. března 2020 nebo později¹⁷. Toto zrušení má za následek roční výpadek příjmů státního rozpočtu, jehož byla daň z nabytí nemovitých věcí příjmem, ve výši cca 14 mld. Kč¹⁸.

V důvodové zprávě k návrhu zákona je zrušení předmětné daně odůvodněno zjednodušením a zpřehledněním daňového systému, reakcí na koronavirovou pandemii, snížením motivace pro zakládání účelových obchodních korporací, růstem investic do nemovitých věcí a snížením administrativní náročnosti správy daně¹⁹. K tomu je třeba doplnit, že pokusy o zrušení této daně byly ze strany opozice dlouhodobé, nicméně vláda se vždy snaže tuto daň zrušit ubránila zejména s poukazem na výpadek příjmů státního rozpočtu.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je tak změnou daňového práva, která snižuje příjmy veřejných rozpočtů a nesouvisí s koronavirovou pandemií pouze v důsledku této pandemie došlo k oslabení argumentu výpadku příjmu státního rozpočtu, což přispělo k prosazení zrušení této daně.

2.4 Snížení sazeb daně silniční pro jiná vozidla než osobní automobily

Zákonem, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2²⁰ došlo od zdaňovacího období roku 2020 ke snížení sazeb daně silniční pro jiná motorová a jejich přípojná vozidla než pro osobní automobily.²¹

V důvodové zprávě k návrhu zákona²² je uvedeno „*Ve snaze podpory těch dopravců postižených ekonomickými dopady pandemie, kteří využívají automobily s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny a s ohledem na výrazně nižší sazby silniční daně této kategorie vozidel v některých jiných evropských státech dochází k výraznému snížení sazeb daně u všech kategorií vozidel s maximální povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny.*“ s tím, že předpokládaný negativní dopad na veřejné rozpočty (v tomto případě rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury) činí cca 1 mld. Kč.

¹⁶ Zákon č. 386/2020 Sb., kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

¹⁷ Zákon měl fakticky přímo retroaktivní účinky, protože rušil daňové povinnosti vzniklé přede dnem nabytím jeho účinnosti. Rozbor tohoto nestandardního řešení by však přesahoval rámec tohoto textu.

¹⁸ Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. In: psp.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=173905>.

¹⁹ Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. In: psp.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=173905>.

²⁰ Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.

²¹ Viz § 6 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů.

²² Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV 2. In: psp.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=174875>.

Jak je patrné, opatření je tudíž primárně odůvodněno snahou eliminovat dopady koronavirové pandemie na dopravce, nicméně účinností tohoto opatření si nejsem jist. Sazby daně silniční totiž byly nízké již před přijetím této změny a jejich další snížení tak podle mého názoru kýžený pozitivní efekt na dopravce mít nebude. Z těchto důvodů klasifikuji uvedenou změnu jako snižující příjmy veřejných rozpočtů a související s koronavirovou pandemií.

2.5 Snížení sazeb daně z přidané hodnoty u některých služeb

S účinností od 1. července 2020 došlo zákonem, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2²³ k přeřazení některých služeb z první snížené sazby daně z přidané hodnoty (15 %) do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty (10 %). Souhrnně je možné tento typ služeb označit jako ubytovací služby, kulturní a sportovní akce a sportovní služby. V důvodové zprávě k návrhu zákona²⁴ je uvedeno: „*Snížení sazby daně z přidané hodnoty tak představuje jedno z protikrizových opatření státu směřujících k podpoře těchto odvětví v návaznosti na způsobené hospodářské následky a vstřícný krok zejména vůči poskytovatelům těchto služeb.*“ a dopad těchto změn na veřejné rozpočty je vyčíslen na cca -3,5 mld. Kč.

Důvodová zpráva tudíž argumentuje podporou poskytovatelů těchto služeb a lze souhlasit s tím, že v důsledku této změny mohou tito poskytovatelé platit nižší daň z přidané hodnoty. Je však otázkou, zda úspora tím vzniklá nebude přenesena na příjemce těchto služeb v důsledku snížení ceny za jejich poskytování (tuto možnost připouští i citovaná důvodová zpráva). Nicméně i přesto je možné uvedenou změnu daňového práva klasifikovat jako snižující příjmy veřejných rozpočtů a související s koronavirovou pandemií.

2.6 Snížení sazby spotřební daně z motorové nafty

Ke snížení sazby spotřební daně z minerálních olejů u motorové nafty o 1 Kč za litr došlo daňovým balíčkem 2021²⁵, a to s účinností od 1. ledna 2021. Tato změna nebyla součástí vládního návrhu daňového balíčku, nicméně byla přijata jako pozměňovací návrh rozpočtového výboru v průběhu projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně. Protože jde o návrh přijatý na rozpočtovém výboru, není veřejně dostupné jeho odůvodnění, nicméně Ministerstvo financí ho inkorporovalo do verze návrhu zákona zveřejněné na internetu²⁶. Z tohoto dokumentu vyplývá, že cílem bylo „*podpořit dopravní sektor v České republice a zvýšit tím jeho konkurenceschopnost*“ s tím, že rozpočtový dopad na veřejné rozpočty se předpokládá cca -5,2

²³ Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.

²⁴ Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV 2. In: psp.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=174875>.

²⁵ Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

²⁶ Daňový balíček 2021 (konsolidovaná verze) – Zákon č. 609/2020 Sb. In: mfcz.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcz.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2021/danovy-balicek-2021-konsolidovana-verze-41175>.

mld. Kč. K tomu je třeba doplnit, že z vyjádření ministra průmyslu a obchodu vyplývá, že stát připravoval tuto změnu dlouhodoběji a jejím cílem mělo být pomoci nákladním dopravcům, kterým dlouhodobě ubývají zakázky²⁷. Koronavirová krize tak patrně pouze přijetí této změny urychlila.

Na základě výše uvedeného je možné předmětnou změnu daňového práva klasifikovat jako snižující příjmy veřejných rozpočtů a nesouvisející s koronavirovou pandemií.

2.7 Mimořádné odpisy hmotného majetku

Daňovým balíčkem 2021²⁸ byly rovněž přijaty mimořádné daňové odpisy u daní z příjmů, a to pro hmotný majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021²⁹. I tato změna byla včleněna do daňového balíčku na základě přijatého pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru a její odůvodnění je tak obsahem návrhu zákona zveřejněného na internetu ministerstvem financí³⁰. V tomto dokumentu je uvedeno „*Důvodem této úpravy je podpora investic poplatníků v době obtížné ekonomické situace způsobené šířením koronaviru SARS CoV-2.*“. Protože jde pouze o změnu umožňující uplatnění daňového výdaje (daňových odpisů) v dřívějším zdaňovacím období, než by tomu bylo podle obecných ustanovení o daňovém odpisování, jde o změnu daňového práva oddalující příjmy veřejných rozpočtů.

Mimořádné odpisy jsou tak změnou daňového práva oddalující příjmy veřejných rozpočtů a související s koronavirovou pandemií.

2.8 Zvýšení hranice pro odpisování hmotného majetku

Druhým opatřením, které se týká daňového odpisování, a bylo přijato daňovým balíčkem 2021³¹, je zvýšení hranice pro odpisování u některých druhů hmotného majetku, typicky samostatných hmotných movitých věcí, popřípadě souborů hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než tato hranice a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok, a to ze 40 000 Kč na 80 000 Kč³². Rovněž tato změna byla včleněna do daňového balíčku na základě přijatého pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru a její odůvodnění je tak obsahem návrhu zákona zveřejněného na

²⁷ Havlíček: Stát chystá snížení spotřební daně za naftu, možná až o dvě koruny. In: ct24.ceskatelevize.cz [online], 2021 [cit. 15. 7. 2021]. Dostupné z: <https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3138164-havlicek-stat-chysta-snizeni-spotrebni-dane-za-naftu-mozna-az-o-dve-koruny>

²⁸ Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

²⁹ Viz § 30a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

³⁰ Daňový balíček 2021 (konsolidovaná verze) – Zákon č. 609/2020 Sb. In: mfcz.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcz.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2021/danovy-balicek-2021-konsolidovana-verze-41175>.

³¹ Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

³² Viz § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

internetu ministerstvem financí³³. V tomto dokumentu není explicitně uvedeno, že jde o opatření související s koronavirovou pandemií, ale tato souvislost je více než zřejmá. Stejně jako mimořádné odpisy, i tato změna má za následek pouze uplatnění daňového výdaje v jiném zdaňovacím období, poplatník si výdaje u hmotného majetku se vstupní cenou pod uvedenou hranicí uplatní dříve jako jednorázový daňový výdaj.

Z uvedeného je zřejmé, že jde o změnu daňového práva oddalující příjmy veřejných rozpočtů a související s koronavirovou pandemií.

2.9 Zrušení daňového odpisování nehmotného majetku

Konečně třetím opatřením, které se týká daňového odpisování, a bylo přijato daňovým balíčkem 2021³⁴, je zrušení daňového odpisování nehmotného majetku u poplatníků daní z příjmů vedoucích účetnictví³⁵. Stejně jako ostatní změny týkající se daňového odpisování i tato změna byla včleněna do daňového balíčku na základě přijatého pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru a její odůvodnění je tak obsahem návrhu zákona zveřejněného na internetu ministerstvem financí³⁶. V tomto odůvodnění je explicitně uvedeno: „*Důvodem návrhu nové úpravy je zjednodušení administrativy související se stanovením základu daně.*“ a „*Navrhované opatření bude mít dle rámcového odhadu pouze zanedbatelný negativní vliv na inkaso daně z příjmů.*“. S těmito tvrzeními se zcela ztotožňuji.

Je tak patrné, že jde o změnu daňového práva bez zásadního dopadu na příjmy a výdaje veřejných rozpočtů a nesouvisející s koronavirovou pandemií.

2.10 Zvýšení sazeb spotřební daně v oblasti tabáku a tabákových výrobků

Zvýšení sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, surového tabáku a zahříváných tabákových výrobků bylo přijato daňovým balíčkem 2021³⁷, a to jako postupné navyšování sazeb od roku 2021, 2022 a 2023³⁸. Tato úprava byla na rozdíl od řady jiných opatření součástí již vládního návrhu zákona, nicméně zvyšované sazby byly ještě dále zvýšeny na základě přijatého pozměňovacího návrhu v Poslanecké sněmovně. Podle důvodové zprávy k daňovému balíčku bylo zvýšení sazeb navrženo „*za účelem zachování principu nezvyšování cenové dostupnosti tabákových komodit pro konečného spotřebitele*“ s tím, že v „*dlouhodobém horizontu toto opatření přinese snížení nákladů na likvidaci škod způsobených kouřením*“.

³³ Daňový balíček 2021 (konsolidovaná verze) – Zákon č. 609/2020 Sb. In: mfcz.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2021/danovy-balicek-2021-konsolidovana-verze-41175>.

³⁴ Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

³⁵ Viz § 32a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

³⁶ Daňový balíček 2021 (konsolidovaná verze) – Zákon č. 609/2020 Sb. In: mfcz.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2021/danovy-balicek-2021-konsolidovana-verze-41175>.

³⁷ Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

³⁸ Viz § 104 a 130c zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

v oblasti zdravotní³⁹. Důvodová zpráva dále předpokládá pozitivní dopad na státní rozpočet ve výši cca 2 mld. Kč ročně, po zvýšení sazeb se tento dopad zvýšil na cca 3 mld. Kč ročně⁴⁰.

Zvýšení sazeb spotřební daně v oblasti tabáku a tabákových výrobků je tak změnou daňového práva zvyšující příjmy veřejných rozpočtů a nesouvisející s koronavirovou pandemií.

2.11 Uplatnění daňové ztráty za předcházející zdaňovací období

Zákonem, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2⁴¹ byla rozšířena možnost uplatnění stanovené daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně, a to i na 2 zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, za které byla daňová ztráta stanovena⁴².

V důvodové zprávě k návrhu zákona⁴³ je výslovně uvedeno, že opatření je přijímáno v důsledku koronavirové pandemie s tím, že „pokud bude poplatníkovi na základě individuální žádosti podle § 156 daňového řádu povoleno posečkání daně z příjmů za zdaňovací období 2019 z důvodů souvisejících se šířením viru SARS-CoV-2, může v souvislosti se stanovením daňové ztráty za zdaňovací období 2020 podat dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období 2019, ve kterém daňovou ztrátu vyměřenou za zdaňovací období 2020 uplatní, čímž sníží základ daně i již stanovenou daňovou povinnost. V kombinaci s možným posečkáním daně a prominutím záloh tak může nastat situace, že poplatník nebude nucen v průběhu roku 2020 platit žádné finanční prostředky související s daní z příjmů a usnadní se mu tak řešení obtížné ekonomické situace.“. Pokud jde o dopady na veřejné rozpočty, tak důvodová zpráva sice vypočítává, o kolik se sníží příjem v roce 2020 a 2021 (31 mld. Kč, resp. 12 mld. Kč), nicméně zároveň dodává, že v zásadě o tento výpadek bude příjem vyšší v následujících letech.

Je tak patrné, že jde o změnu daňového práva bez zásadního dopadu na příjmy a výdaje veřejných rozpočtů a související s koronavirovou pandemií.

2.12 Kompenzační bonus

Kompenzační bonus je velmi specifickým opatřením, které bylo přijato jako přímý důsledek koronavirové pandemie. V letech 2020 a 2021 byly přijaty celkem 3 zákony upravující

³⁹ Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony In: psp.cz [online], 2021 [cit. 15. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=178777>.

⁴⁰ Daňový balíček 2021 (konsolidovaná verze) – Zákon č. 609/2020 Sb. In: mfcz.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2021/danovy-balicek-2021-konsolidovana-verze-41175>.

⁴¹ Zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.

⁴² Viz § 34 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

⁴³ Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV 2. In: psp.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=174875>.

tento kompenzační bonus v určitých obdobích⁴⁴, a to konkrétně od 12. března 2020 do 8. června 2020, od 5. října 2020 do 15. února 2021 a od 1. února 2021 do 31. května 2021.

Podstatou kompenzačního bonusu je kompenzace některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení.⁴⁵ Konkrétně jde o vyplácení peněžní částky v určité výši (500 Kč nebo 1000 Kč) za den osobám, který splňují zákonné podmínky pro výplatu kompenzačního bonusu. Je tak zcela nepochybné, že jde o opatření přijaté v důsledku koronavirové pandemie.

Nicméně mnohem složitější je odpovědět na otázku, zda vůbec jde o změnu daňového práva. Podstatou kompenzačního bonusu je totiž výplata peněžních prostředků státem soukromým osobám. Nabízí se tak závěr, že jde o výdaj veřejných rozpočtů, který s daňovým právem nikterak nesouvisí. Ovšem tak tomu není, neboť kompenzační bonus není výdajem veřejných rozpočtů, ale je snížením příjmů veřejných rozpočtů (je vyplácen z příjmového účtu státního rozpočtu) a je spravován jako daň podle daňového řádu⁴⁶. Z materiálního pohledu se však o daň nejedná, fakticky jde o vynakládání peněžních prostředků z veřejných rozpočtů, ovšem z jejich příjmové strany formou daně. Proto je možné právní úpravu kompenzačního bonusu minimálně z formálního hlediska považovat za změnu daňového práva.

Z uvedeného vyplývá, že kompenzační bonus je změnou daňového práva, která sice snižuje příjmy veřejných rozpočtů, ale z materiálního hlediska je výdajem veřejných rozpočtů, a souvisí s koronavirovou pandemií.

2.13 Novela daňového řádu MOJE daně

Jako novela daňového řádu MOJE daně je označován zákon č. 283/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který nabyl účinnosti od 1. ledna 2021. Jde o legislativní předpoklad pro realizaci projektu (MO)derní a (JE)dnoduché daně, jehož podstatou je zejména elektronizace správy daní. Nicméně novela obsahuje i další témata jako zjednodušení kontrolních postupů nebo revizi sankčního systému a řeší i problematiku vracení nadměrných odpočtů.

⁴⁴ Konkrétně šlo o zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021.

⁴⁵ Viz § 1 zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021.

⁴⁶ K tomu bližze viz BOHÁČ, Radim. Kompenzační bonus – příjem, nebo výdaj veřejných rozpočtů? In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica, Ročník 66, č. 3/2020, ISSN: 0323-0619, str. 15–26.

Novela byla připravována nezávisle na koronavirové pandemii, neboť její realizaci měla vláda ve svém programovém prohlášení⁴⁷. Novela určité dopady na veřejné rozpočty předpokládá, ovšem tyto dopady nejsou zásadní.⁴⁸ Novela daňového řádu MOJE daně je tak změnou daňového práva bez zásadního dopadu na příjmy a výdaje veřejných rozpočtů a nesouvisející s koronavirovou pandemií.

2.14 Zavedení paušální daně

Paušální daň byla zavedena novelou zákona o daních z příjmů a některých dalších zákonů⁴⁹, a to s účinností od 1. ledna 2021. Ve své podstatě jde o sjednocení správy daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných (pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění), tj. o jakési „malé jedno inkasní místo“, protože poplatník nepodává daňová přiznání a pojistné přehledy různým správcům, ale pouze platí paušální daň (zahrnující daň z příjmů fyzických osob i veřejná pojistná)⁵⁰ jednomu správci daně (orgánům Finanční správy České republiky).

Rovněž paušální daň stejně jako novela daňového řádu MOJE daně, byla připravována nezávisle na koronavirové pandemii, neboť záměr tuto daň zavést byl obsahem programového prohlášení vlády⁵¹. Pokud jde o dopad na veřejné rozpočty, důvodová zpráva k novele⁵² konstatuje pozitivní dopad na veřejné rozpočty ve výši cca 280 mil. Kč ročně, neboť předpokládá snížení inkasa daně z příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění a naopak zvýšení inkasa pojistného na sociální zabezpečení, ovšem při předpokladu, že do paušálního režimu vstoupí cca 140 tis. poplatníků. Realita však byla zhruba poloviční⁵³, takže i předpokládaný dopad na veřejné rozpočty by měl být cca poloviční, tj. mírně pozitivní.

Zavedení paušální daně je tak změnou daňového práva, která mírně zvyšuje příjmy veřejných rozpočtů, tj. je bez zásadního dopadu na příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, a nespojuje s koronavirovou pandemií.

⁴⁷ „Realizujeme projekt MOJE daně s cílem zjednodušit správu daní a daňový systém. Spustíme internetový daňový portál, který zajistí ucelený přehled o daňové historii poplatníka, umožní podání při správě daní a bude nabízet „předvyplněná daňová přiznání“.“ – viz Programové prohlášení vlády České republiky. Praha. In: vlada.cz [online], 2018 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf>.

⁴⁸ Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony In: psp.cz [online], 2021 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=172882>.

⁴⁹ Zákon č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní.

⁵⁰ Pro rok 2021 činí výše paušální daně 5 469 Kč měsíčně.

⁵¹ Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony In: psp.cz [online], 2021 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=172882>.

⁵² Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní In: psp.cz [online], 2021 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=179261>.

⁵³ Paušálně bude letos platit daně a pojistná 70 tisíc živnostníků. In: mfcz.cz [online], 2021 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcz.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/pausalne-bude-letos-platit-dane-a-pojist-40535>.

2.15 Odložení evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb byla v České republice zavedena zákonem o evidenci tržeb⁵⁴ od 1. prosince 2016. O její přijetí svedla vláda tuhý boj s opozicí a do právní úpravy rovněž následně výrazně zasáhl Ústavní soud⁵⁵, který odložil plný náběh evidenční povinnosti pro poplatníky v tzv. 3. a 4. vlně náběhu evidence tržeb. Tito poplatníci měli začít elektronicky evidovat tržby od 1. května 2020. Ovšem ještě než se tak mohlo stát, byl přijat zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu⁵⁶, kterým byla povinnost plnit evidenční povinnosti odložena až na 3 měsíce po skončení nouzového stavu vyhlášeného v důsledku koronavirové pandemie.

Následnou novelou zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo toto klouzavé datum stanoveno fixně na konec roku 2020⁵⁷ s tím, že v důvodové zprávě bylo toto prodloužení odůvodněno opět koronavirovou pandemií a jejími trvajícím důsledky⁵⁸.

Ovšem následně byla přijata další novela zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kterou byla povinnost plnit evidenční povinnosti odložena až do konce roku 2022.⁵⁹ V důvodové zprávě k novele⁶⁰ je uvedeno: „S ohledem na to, že uvedený koronavirus se bude zřejmě v České republice vyskytovat i v následujících měsících, není vhodné, aby poplatníci ve zvýšené míře navštěvovali finanční úřady, ani poplatníky zatěžovat většími administrativními povinnostmi, než je nezbytně nutné, protože provozování jejich podnikatelské činnosti bude opět negativně ovlivněno některými opatřeními přijatými v průběhu nově vyhlášeného nouzového stavu a situací na trhu. Orgány Finanční správy České republiky nadto v průběhu nouzového stavu vykonávají agendy, v jejichž důsledku bude i nadále snížena jejich možnost vykonávat agendu evidence tržeb. Navrhuje se s ohledem na výše uvedené důvody prodloužit období, během kterého poplatníci nebudou povinni plnit povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb, do konce roku 2022.“. Opět je tak argumentováno koronavirovou pandemií.

Zatímco u prvních dvou případů se s argumentací lze ztotožnit, třetí odložení evidenční povinnosti činěné v listopadu 2020 do konce roku 2022 vyvolává pochybnosti, zda je zde

⁵⁴ Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁵ Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 26/16 dne 12. prosince 2017.

⁵⁶ Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁷ Zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

⁵⁸ Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. In: psp.cz [online], 2021 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=173423>.

⁵⁹ Zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů.

⁶⁰ Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů. In: psp.cz [online], 2021 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=25629>.

souvislost s koronavirovou pandemií, nebo zda je koronavirová pandemie pouze zástěrkou pro odložení evidence tržeb na neurčito nebo dokonce její úplné zrušení.

Pokud jde o dopad na veřejné rozpočty, tak obecně je třeba uvést, že elektronická evidence tržeb měla mít pozitivní vliv na příjmy veřejných rozpočtů. Ovšem v důvodových zprávách k uvedeným zákonům je uvedeno, že se nepřepokládají významnější negativní dopady na veřejné rozpočty. Ovšem z dlouhodobějšího hlediska, zejména v případě neobnovení evidence tržeb, mohou být dopady na veřejné rozpočty negativní.

Lze tak shrnout, že odložení evidence tržeb je změnou daňového práva, která z krátkodobého hlediska nemá zásadní dopady na veřejné rozpočty a souvisí s koronavirovou pandemií, nicméně v případě neobnovení povinnosti evidovat tržby jde o změnu snižující příjmy veřejných rozpočtů a nesouvisející s koronavirovou pandemií.

2.16 Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii⁶¹ nabyl účinnosti dne 21. srpna 2020. Jde o zákon implementující evropské právo a upravující mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů harmonizovaným postupem podle předpisu Evropské unie upravujícího mechanismus řešení daňových sporů v Evropské unii⁶². Z uvedeného vyplývá, že jde o procesní předpis nemající zásadní dopad na veřejné rozpočty, jehož přijetí nijak nesouviselo s koronavirovou pandemií.

2.17 Vyhlášky o formulářových podáních

Poslední změnou daňového práva, kterou zmíním, je vydání vyhlášek o formulářových podáních⁶³. Tyto vyhlášky stanoví podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů, formát elektronického formulářového podání a vzor formulářového podání při správě daní. Byly vydány Ministerstvem financí v návaznosti na nové znění § 72 daňového řádu⁶⁴, které bylo přijato jako reakce na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17. Z uvedeného vyplývá, že jde o procesní předpisy nemající zásadní dopad na veřejné rozpočty, jejichž přijetí nijak nesouviselo s koronavirovou pandemií.

2.18 Shrnutí

Jednotlivé popsané a hodnocené změny daňového práva a jejich klasifikaci je možné shrnout do následující tabulky:

⁶¹ Zákon č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii.

⁶² Směrnice Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii.

⁶³ Konkrétně jde o tyto vyhlášky: vyhláška č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční, vyhláška č. 455/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z hazardních her, vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů a vyhláška č. 610/2020 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky.

⁶⁴ Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

č.	Změna daňového práva	Dopad na veřejné rozpočty	Souvislost s koronavirovou pandemií
1.	Zrušení superhrubé mzdy a změna sazby daně z příjmů fyzických osob	snižující příjmy	nesouvisí
2.	Zvýšení základní slevy na poplatníka daně z příjmů fyzických osob	snižující příjmy	nesouvisí
3.	Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí	snižující příjmy	nesouvisí
4.	Snížení sazeb daně silniční pro jiná vozidla než osobní automobily	snižující příjmy	souvisí
5.	Snížení sazeb daně z přidané hodnoty u některých služeb	snižující příjmy	souvisí
6.	Snížení sazby spotřební daně z motorové nafty	snižující příjmy	nesouvisí
7.	Mimořádné odpisy hmotného majetku	oddalující příjmy	souvisí
8.	Zvýšení hranice pro odpisování hmotného majetku	oddalující příjmy	souvisí
9.	Zrušení daňového odpisování nehmotného majetku	bez zásadního dopadu	nesouvisí
10.	Zvýšení sazeb spotřební daně v oblasti tabáku a tabákových výrobků	zvyšující příjmy	nesouvisí
11.	Uplatnění daňové ztráty za předcházející zdaňovací období	bez zásadního dopadu	souvisí
12.	Kompenzační bonus	zvyšující výdaje	souvisí
13.	Novela daňového řádu MOJE daně	bez zásadního dopadu	nesouvisí
14.	Zavedení paušální daně	bez zásadního dopadu	nesouvisí
15.	Odložení evidence tržeb	bez zásadního dopadu	souvisí
16.	Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii	bez zásadního dopadu	nesouvisí
17.	Vyhlášky o formulářových podáních	bez zásadního dopadu	nesouvisí

ZÁVĚR

V úvodu tohoto textu jsem si položil tuto výzkumnou otázku: „Čím byly vyvolány změny daňového práva v České republice v roce 2020 a 2021? Byla to koronavirová pandemie?“.

Pro zodpovězení této otázky jsem nejprve vytvořil klasifikaci změn daňového práva z hlediska jejich dopadu na veřejné rozpočty a souvislosti s koronavirovou pandemií. Následně

jsem vybral 17 podle mého názoru nejdůležitějších změn daňového práva v České republice v letech 2020 a 2021 a tyto změny stručně popsal, hodnotil a zejména zařídil z hlediska vytvořené klasifikace.

Výsledky této klasifikace je možné shrnout do následující tabulky:

Změny daňového práva	snižující příjmy	oddalující příjmy	bez zásadního dopadu	zvyšující příjmy	zvyšující výdaje	Celkem
související	2	2	2	0	1	7
nesouvisející	4	0	5	1	0	10
Celkem	6	2	7	1	1	17

Z uvedeného vyplývá, že většina změn (cca 60 %) s koronavirovou pandemií nesouvisí. Mezi těmito změnami je 40 % změn, které snižují příjmy veřejných rozpočtů, a to některé poměrně zásadním způsobem (zrušení superhrubé mzdy a změna sazby daně z příjmů fyzických osob, zvýšení základní slevy na poplatníka daně z příjmů fyzických osob a zrušení daně z nabytí nemovitých věcí). U těchto změn je také často tvrzeno, že s koronavirovou pandemií souvisí, ačkoliv tomu tak není, nebo lze mít o tom alespoň vážné pochybnosti. Zbývajících 60 % změn, které nesouvisí s koronavirovou pandemií jsou změny bez zásadního dopadu na veřejné rozpočty, příp. zvyšující jejich příjmy. Jde o změny dlouhodobě připravované, často obsažené v programovém prohlášení vlády, které by byly realizovány patrně i bez přispění koronavirové pandemie, nicméně koronavirová pandemie jejich přijetí často uspíšila.

Jako změny související s koronavirovou pandemií jsem pak identifikoval cca 40 % změn, z nichž z hlediska rozpočtového dopadu je nejvýznamnější kompenzační bonus, jehož realizaci prostřednictvím daňového práva považuji za velmi nešťastnou. Naopak pozitivně lze hodnotit změny daňového práva související s koronavirovou pandemií oddalující příjmy veřejných rozpočtů nebo změny bez zásadního dopadu na veřejné rozpočty (mimořádné odpisy hmotného majetku, zvýšení hranice pro odpisování hmotného majetku a uplatnění daňové ztráty za předcházející zdaňovací období). Kontroverzním se pak jeví odložení elektronické evidence tržeb až do konce roku 2022.

Na výzkumnou otázku „Čím byly vyvolány změny daňového práva v České republice v roce 2020 a 2021? Byla to koronavirová pandemie?“ tak lze odpovědět, že změny daňového práva v České republice v roce 2020 a 2021 byly vyvolány jak koronavirovou pandemií, tak jinými důvody s tím, že převažují změny nesouvisející s koronavirovou pandemií. Řada změn má pak zásadní negativní dopad na inkaso veřejných rozpočtů. Budoucnost ukáže, zda přijetí těchto změn bylo krokem správným směrem či nikoliv.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BABČÁK, V. *Daňové právo Slovenskej republiky*. Bratislava: EPOS, 2010. s. 638. ISBN 978-80-8057-851-0.
2. BOHÁČ, R. Kompenzační bonus – příjem, nebo výdaj veřejných rozpočtů? In *Acta Universitatis Carolinae Iuridica*. ISSN 0323-0619, roč. 66, č. 3/2020.
3. KARFÍKOVÁ, M. – BOHÁČ, R. *Daňové právo*. In KARFÍKOVÁ, M. a kol. *Teorie finančního práva a finanční vědy*. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 344 s. ISBN 978-80-7552-935-0.
4. Daňový balíček 2021 (konsolidovaná verze) – Zákon č. 609/2020 Sb. In mfcz.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcz.cz/cs/verejny-sektor/dane/danova-a-celni-legislativa/2021/danovy-balicek-2021-konsolidovana-verze-41175>.
5. HAVLÍČEK: Stát chystá snížení spotřební daně za naftu, možná až o dvě koruny. In: ct24.ceskatelevize.cz [online], 2021 [cit. 15. 7. 2021]. Dostupné z: <https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3138164-havlicek-stat-chysta-snizeni-spotrebni-dane-za-naftu-mozna-az-o-dve-koruny>
6. Koronavirus (COVID-19). In mfcz.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcz.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19>.
7. Paušálně bude letos platit daň a pojistná 70 tisíc živnostníků. In mfcz.cz [online], 2021 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcz.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/pausalne-bude-letos-platit-dane-a-pojist-40535>.
8. Plnění státního rozpočtu ČR za leden až prosinec 2020. In mfcz.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcz.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/pokladni-plneni-sr-40434>.
9. Pozměňovací návrh poslance Andreje Babiše k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk 910). In psp.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=9327>.
10. Pozměňovací návrh poslance Mikuláše Ferjenčíka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (sněmovní tisk č. 910). In psp.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=180934>.
11. Programové prohlášení vlády České republiky. Praha. In vlada.cz [online], 2018 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.vlada.cz/assets/jednani-vlady/programove-prohlaseni/Programove-prohlaseni-vlady-cerven-2018.pdf>.
12. Upřesněné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2009. In mfcz.cz [online], 2021 [cit. 8. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.mfcz.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2010/2010-01-08-tiskova-zprava-5380-5380>.
13. Usnesení senátu z 3. schůze, konané dne 10. prosince 2020 k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony /senátní tisk č. 11/. In

- senat.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=97502>.
14. Vláda se zabývala přípravou státního rozpočtu na rok 2022, schválila i další kroky ve sporu s Polskem v souvislosti s těžbou v dole Turów. In vlada.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-se-zabyvala-pripravou-statniho-rozpocetu-na-rok-2022--schvalila-i-dalsi-kroky-ve-sporu-s-polskem-v-souvislosti-s-tezbou-v-dole-turow-188975/>.
 15. Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. In psp.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=173905>.
 16. Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV 2. In: psp.cz [online], 2021 [cit. 13. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=174875>.
 17. Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony In psp.cz [online], 2021 [cit. 15. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=178777>.
 18. Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony In psp.cz [online], 2021 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=172882>.
 19. Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní In psp.cz [online], 2021 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=179261>.
 20. Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. In psp.cz [online], 2021 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=173423>.
 21. Vládní návrh – ZÁKON ze dne ... 2020, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů. In: psp.cz [online], 2021 [cit. 16. 7. 2021]. Dostupné z: <https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=25629>.

KONTAKT NA AUTORA

bohac@prf.cuni.cz

Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nám. Curieových 7
116 40 Praha
Česká republika